

SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA MILLIY RUH VA INSONIYLIK

MASALALARI

Alixonova Yulduz Alisher qizi

Termiz davlat universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Shukur Xolmirzayev asarlarida milliy ruh va insoniylik masalalari mavzusiga yozilgan ushbu maqolada adib ijodining mazmun-mohiyati chuqur tahlil qilinadi. Unda yozuvchining badiiy asarlarida o'zbek xalqiga xos milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar va ularning badiiy ifodasi yoritib beriladi. Shuningdek, insoniylik, mehr-oqibat, vijdon, halollik kabi umuminsoniy fazilatlarning obrazlar orqali aks ettirilishi ochib beriladi.

Maqolada adibning asarlari misolida milliy ruh va insoniylik g'oyalari o'zaro uyg'un holda namoyon bo'lishi, bu esa o'quvchida yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qilishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Shukur Xolmirzayev, milliy ruh, insoniylik, badiiy asar, milliy qadriyatlar, realizm, obraz, ma'naviyat, axloqiy fazilatlar, adabiy tahlil.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ И ГУМАННОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ШУКУРА

ХОЛМИРЗАЕВА

Алихонова Юлдуз Алишер кизи

Студент Термезского государственного университета

АННОТАЦИЯ

Данная статья, написанная на тему национального духа и гуманности в произведениях Шукура Холмирзаева, представляет собой глубокий анализ содержания и сущности творчества писателя. В ней освещаются национальные ценности, обычаи, традиции, присущие узбекскому народу, и их художественное выражение в произведениях писателя. Также раскрывается отражение универсальных человеческих качеств, таких как гуманность, доброта, совесть и честность, через образы.

В статье утверждается, что идеи национального духа и гуманности гармонично проявляются в произведениях писателя, что способствует формированию высоких нравственных качеств у читателя.

Ключевые слова: Шукур Холмирзаев, национальный дух, гуманность, произведение искусства, национальные ценности, реализм, образ, духовность, нравственные качества, литературный анализ.

NATIONAL SPIRIT AND HUMANITY ISSUES IN THE WORKS OF SHUKUR

KHOLMIRZAYEV

Alikhonova Yulduz Alisher qizi

Student of Termez State University

ANNOTATION

This article, written on the topic of national spirit and humanity in the works of Shukur Kholmirezayev, provides a deep analysis of the content and essence of the writer's work. It highlights the national values, customs, traditions inherent in the Uzbek people and their artistic expression in the writer's works. It also reveals the reflection of universal human qualities such as humanity, kindness, conscience, and honesty through images.

The article argues that the ideas of national spirit and humanity are harmoniously manifested in the writer's works, which serves to form high moral qualities in the reader.

Keywords: Shukur Kholmirezayev, national spirit, humanity, work of art, national values, realism, image, spirituality, moral qualities, literary analysis.

Shukur Xolmirzayev asarlarini kitobxonlar sevib mutolaa qiladilar. U nafis ruhda yozilgan, yuksak badiiylik sohibi bo'lgan ijodkoridir. Adibning deyarli barcha asarlari tub negizida insoniylik, kamtarlik, sadoqat, hurmat-ehtirom, totuvlik va ichki sokinlik kabi ezgu fazilatlar mujassam. Bu jihatlar yozuvchi ijodining asosiy g'oyaviy yo'nalishini belgilaydi.

Mazkur fikrga misol tariqasida adibning "O'n sakkizga kirmagan kim bor?" asarini keltirish mumkin. Ushbu asarni mutolaa qilish jarayonida o'quvchi nafaqat badiiy zavq oladi, balki unda chuqur ma'naviy, psixologik hamda hayotiy taassurotlar ham shakllanadi. Asarda voqealar sodda, ochiq va o'quvchiga tushunarli tarzda ifodalangan bo'lib, undagi holatlar aniq va ravshan tasvirlangan.

Asar faqat badiiy jihatdan boy bo'lib qolmay, balki insonni ezgu niyatlar sari yetaklovchi, yaxshilikka undovchi psixologik qarashlar bilan ham boyitilgan. Unda inson ruhiyati, ichki kechinmalari va hayotiy qarashlari nozik tarzda ochib berilib, o'quvchini chuqur mulohazaga chorlaydi.

Shukur Xolmirzayev adabiyotga, xususan, o'zbek nasriga yangicha tamoyillar olib kirgan ijodkorlardan biridir. Adib hikoyalarida tabiat va uning unsurlaridan badiiy detal sifatida mahorat bilan foydalanish alohida e'tiborga loyiqdir. U o'z asarlarida tabiatdagi turli unsurlardan tortib, ko'z ilg'amas mayda mavjudotlargacha badiiy vosita sifatida foydalanadi. Bu esa o'quvchida makon va vaqtni, qahramon ruhiy holatini hamda asar voqealarini tasavvurda jonlantirish bilan birga kuchli hissiy-emotsional ta'sir uyg'otadi.

Shukur Xolmirzayev qahramonlari o'z hayotini tabiat bilan uyg'un holda tasavvur qiladi va uni asrab-avaylashga intiladi. Bu jihatlar yozuvchining badiiy mahorati va ijodiy salohiyati yuksak ekanligini ko'rsatadi. Adib hikoyalarida qahramon ruhiyatidagi psixologik holatlar ko'pincha tabiat manzaralari orqali ifodalangani.

Yozuvchining bir qator hikoyalarida shaxs va uning tuyg'ulari, taqdiri hamda ichki kechinmalari hayotiylik asosida aks ettiriladi. Bu jarayonda badiiy detal muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Chunki detal tasvirlanayotgan voqelikni aniq va sezilarli qilib, uni hissiy idrok etish imkonini beradi.

Adibning 1987-yilda yozilgan "Xumor" hikoyasi bu borada yorqin misol bo'la oladi. Unda bosh qahramonning hayoti, kechinmalari va ruhiy iztiroblari chuqur yoritilgan. Munaqqid Qozoqboy Yo'ldoshev ushbu asar haqida shunday fikr bildiradi: hikoya qahramoni nosog'lom ijtimoiy muhit qurboni bo'lib, unda o'zbek xalqiga xos sabr-toqat, fidoyilik va o'zini o'ylamaslik kabi fazilatlar mujassamdir. Shu bois qahramon orqali ma'lum ma'noda xalq timsoli yaratilgan, deyish mumkin.

Hikoya qahramoni romantik tabiatli, mehnatsevar, ammo og'ir dardga muhtalo yigit sifatida tasvirlanadi. U o'z manfaatidan ko'ra boshqalarni o'ylaydi. Asar qahramon tilidan hikoya qilinib, o'quvchini bevosita voqealar ichiga olib kiradi. Qahramonning hayot yo'li, og'ir turmushi va ichki iztiroblari uning nutqi orqali ochib beriladi.

Darhaqiqat, yozuvchi asarlarida tasvirlangan qahramonlar – tabiatga oshufta oddiy qishloq kishilari, yoshlar, qalbi pok bolalar, shuningdek, turli ijtimoiy qatlam vakillari hayoti orqali voha aholisi turmushi, urf-odatlar va ma'naviy dunyosi yoritib beriladi. Bu esa Shukur Xolmirzayev ijodining milliy ruh va hayotiylik bilan yo'g'rilganini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shukur Xolmirzayev „O'n sakkizga kirmagan kim bor“ 2013
2. Qo'shjonov M. Saylanma 2-jildlik- Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti
3. Shukur Xolmirzayev. Tanlangan asarlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1987.
4. Shukur Xolmirzayev. Hikoyalar to'plami. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2005.